

Estudo de Caso na Indústria – Versão Pt-br

Início do bloqueio: Bloco de Consentimento

Estudo sobre o Uso de Assistentes de Programação Baseados em Inteligência Artificial

Este estudo faz parte da pesquisa de pós-graduação conduzida pelo mestrando Lucas Lucio (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR) e pela doutoranda Nicole Davila (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS), com orientação dos professores Igor Wiese e André Kawamoto (ambos da UTFPR).

Resumo:

Esta é uma pesquisa de 11 minutos sobre suas experiências de uso de assistentes de programação baseados em Inteligência Artificial (IA), como o GitHub Copilot e o ChatGPT. Você pode participar de um sorteio para ganhar 1 de 2 vales-presente de R\$ 50,00 no IFood ao final da pesquisa.

Objetivo:

O objetivo do estudo é compreender o uso de assistentes de programação baseados em IA durante o processo de desenvolvimento de software no contexto da sua empresa.

Procedimento:

Este é um questionário de 11 minutos sobre suas experiências de uso de assistentes de programação baseados em IA, como o GitHub Copilot e ChatGPT. Se você concordar em participar deste estudo, serão feitas perguntas sobre suas experiências e desafios no uso dessas ferramentas, informações sobre suas experiências com desenvolvimento de software e informações demográficas. Sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento, o que não acarretará prejuízo.

Dúvidas e informações de contato:

Se você tiver alguma dúvida sobre este estudo, sinta-se à vontade para entrar em contato com os pesquisadores do estudo:

- Lucas Lúcio - UTFPR - lucas.1999@alunos.utfpr.edu.br
- Nicole Davila - UFRGS - ncdavila@inf.ufrgs.br
- Igor Wiese - UTFPR - igor@utfpr.edu.br
- Andre Kawamoto - UTFPR - kawamoto@utfpr.edu.br

Se você tiver dúvidas posteriormente, desejar informações adicionais ou desistir de sua participação, entre em contato com um dos pesquisadores por e-mail de acordo com as informações de contato listadas acima.

Participação Voluntária:

A sua participação nesta pesquisa é voluntária e não haverá nenhum custo para você se você participar deste estudo. Você pode interromper a participação a qualquer momento durante a atividade de pesquisa.

Benefícios:

Pode não haver nenhum benefício pessoal de sua participação no estudo, mas sua participação será valiosa para construção do conhecimento na área de engenharia de software. Você pode participar de um sorteio para ganhar 1 de 2 vales-presente de R\$ 50,00 no IFood ao final da pesquisa.

Confidencialidade:

Entendo que todas as informações são confidenciais. Não serei identificado pessoalmente. Concordo em preencher o questionário para fins de pesquisa e que os dados derivados desta pesquisa anônima possam ser publicados em periódicos, conferências e postagens de blog. Ao clicar no botão abaixo, eu concordo livremente e reconheço meus direitos como participante voluntário da pesquisa, conforme descrito acima, e dou consentimento aos pesquisadores para usar minhas informações em pesquisas nas áreas mencionadas acima.

Caso você concorde em participar desta pesquisa, prossiga com o preenchimento do questionário.

Li e entendi as informações acima.

Fim do bloco: Bloco de Consentimento

Início do bloqueio: Bloco de Informações Básicas

Qual é a sua formação acadêmica na área de desenvolvimento de software?

- Bacharelado em Ciência da Computação
- Bacharelado em Informática
- Bacharelado em Engenharia da Computação
- Bacharelado em Engenharia de Software
- Sistemas de Informação
- Tecnologia da Informação
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Não tenho formação acadêmica na área de desenvolvimento de software
- Outro: _____

Quantos anos de experiência profissional em desenvolvimento de software total você possui?
Considere o tempo na empresa atual e experiências profissionais anteriores.
Se você tem menos de 1 ano de experiência, indique 0 no campo abaixo.

Qual é o seu gênero?

- Mulher
- Homem
- Transgênero
- Não binário / gênero diverso
- Prefiro não responder

Quebra de
página

Equipe de Desenvolvimento de Software: Considere todos os profissionais que atuam no seu grupo/equipe/time de trabalho para execução de projetos ou manutenção de sistemas existentes de software.

Em qual dos seguintes casos sua equipe está mais envolvida atualmente?

- Trabalho principalmente com o sistema legado da empresa
 - Dedico meu tempo principalmente ao desenvolvimento de aplicações novas com tecnologias mais recentes no mercado
 - Equilibro minha atuação entre o sistema legado e o desenvolvimento de aplicações novas
-

Com quais linguagens de programação você trabalha na empresa?
Você pode selecionar mais de uma opção.

- Não trabalho com programação
 - Java
 - JavaScript
 - PHP
 - Python
 - TypeScript
 - Uniface
 - Outro _____
-

Quebra de
página

Revisão de Código: A revisão de código é uma atividade de garantia de qualidade de software com as seguintes características:

- (i) o código alterado é verificado por um ou vários humanos, sendo que pelo menos um desses humanos não é o autor do código;
 - (ii) a verificação é realizada principalmente pela visualização e leitura do código-fonte;
 - (iii) os humanos que realizam a verificação, excluindo o autor, são chamados de "revisores".
-

No contexto da sua equipe, é ou já foi realizada prática de revisão de código?

- As revisões de código são realizadas atualmente em todos os produtos sob responsabilidade da equipe.
- As revisões de código são realizadas atualmente, porém apenas para alguns dos produtos sob responsabilidade da equipe.
- As revisões de código foram realizadas no passado, mas não é mais uma prática adotada na equipe.
- As revisões de código foram realizadas no passado e foram deliberadamente descontinuadas na equipe.
- A revisão de código nunca foi adotada na equipe.

Fim do bloco: Bloco de Informações Básicas

Início do bloqueio: Bloco sobre Uso de Ferramentas Baseadas em IA

Você utilizou um assistente de programação baseado em IA no seu trabalho nos últimos 12 meses?* Exemplos de assistentes de programação baseados em IA: ChatGPT, GitHub Copilot, Bing Chat, Bard, etc.

- Sim
- Não

Pular para: Fim do bloco Se Você utilizou um assistente de programação baseado em IA no seu trabalho nos últimos 12 meses?... = Não*

Com quais ferramentas abaixo você trabalhou nos últimos 12 meses?
Marque todas as opções aplicáveis.

Amazon CodeWhisperer

Bard

Bing Chat

Buscador Web (Google, Bing, etc)

ChatGPT

GitHub Copilot

Stack Overflow

Outros _____

De forma geral, como você estima sua frequência de uso das ferramentas abaixo em uma semana de trabalho?

Exibir esta opção:
If Com quais ferramentas abaixo você trabalhou nos últimos 12 meses? Marque todas as opções aplicáveis. = Outros

	Muito frequente (todos os dias)	Frequente (4 a 3 dias da semana)	Ocasionalmente (2 ou 1 dias da semana)	Raramente (algumas semanas não uso)	Já tentei utilizar a ferramenta, mas abandonei	Nunca/Não conheço essa ferramenta
Amazon CodeWhisperer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bard	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bing Chat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buscador Web (Google, Bing, etc)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ChatGPT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GitHub Copilot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stack Overflow	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Exibir esta opção:</i> <i>If Com quais ferramentas abaixo você trabalhou nos últimos 12 meses? Marque todas as opções aplicáveis. = Outros</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Outros						

Quebra de
página

Descreva tipos de situações em que você é mais bem-sucedido no uso de assistentes de programação baseados em IA no seu trabalho.

Como você percebe a importância do uso de assistentes de programação baseados em IA nas situações abaixo?

	Muito importante	Importante	Moderadamente importante	Pouco importante	Não é importante	Não sei/ Prefere não responder
Para terminar minhas tarefas de programação mais rapidamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para ter um preenchimento automático ou reduzir esforço de digitação.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para reduzir buscas online por trechos de código específicos, sintaxe de programação ou chamadas de API que conheço, mas não consigo lembrar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para descobrir melhores alternativas ou pontos de partida para escrever uma solução para um problema que estou enfrentando.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para encontrar um caso extremo para o meu código que não considere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Para colaborar com outra pessoa que escreve código em uma linguagem de programação diferente da minha.

Para verificar problemas de sintaxe no meu código.

Para revisar se o código de outra pessoa possui problemas de sintaxe.

Estime a frequência que você utiliza assistentes de programação baseados em IA (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, etc) nas situações abaixo em uma semana de trabalho.

	Muito frequente (todos os dias)	Frequente (4 a 3 dias da semana)	Ocasionalmente (2 ou 1 dias da semana)	Raramente (algumas semanas não uso)	Nunca
Para terminar minhas tarefas de programação mais rapidamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para ter um preenchimento automático ou reduzir esforço de digitação.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para reduzir buscas online por trechos de código específicos, sintaxe de programação ou chamadas de API que conheço, mas não consigo lembrar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para descobrir melhores alternativas ou pontos de partida para escrever uma solução para um problema que estou enfrentando.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para encontrar um caso extremo para o meu código que não considere.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Para colaborar com outra pessoa que escreve código em uma linguagem de programação diferente da minha.

Para verificar problemas de sintaxe no meu código.

Para revisar se o código de outra pessoa possui problemas de sintaxe.

Quebra de página

Descreva um ou mais exemplos de dificuldades ou problemas que você já enfrentou no uso de assistentes de programação baseados em IA no seu trabalho.

Considerando sua experiência com o uso de assistentes de programação baseados em IA, estime a frequência com que você enfrenta os seguintes cenários por semana.

	Muito frequente (todos os dias)	Frequente (4 a 3 dias da semana)	Ocasionalmente (2 ou 1 dias da semana)	Raramente (algumas semanas não uso)	Nunca
Tenho dificuldade em expressar minha intenção ou requisitos por meio de linguagem natural para a ferramenta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tenho problemas para avaliar se a sugestão está correta e sem erros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Não sei que parte do meu código ou comentários a ferramenta está usando para fazer sugestões.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tenho problemas para controlar a ferramenta para gerar código que considero útil.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu confio muito nas ferramentas para escrever código para mim.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Descreva um ou mais exemplos de estratégias que você já usou para fazer um assistente de programação baseado em IA gerar as melhores respostas para você.

Por favor, selecione Concordo Totalmente para indicar que você está prestando atenção a esta questão.

- Concordo Totalmente
- Concordo
- Não concordo nem discordo
- Discordo
- Discordo totalmente

Quebra de
página

Estime a frequência que você utiliza comunidades de Perguntas e Resposta, por exemplo Stack Overflow, considerando seu trabalho hoje?

- Sempre. Comunidades de Perguntas & Respostas são minha principal fonte quando preciso de auxílio com algum problema, dúvida ou dificuldade no trabalho.
 - Frequentemente. Utilizo comunidades de Perguntas & Respostas com a mesma frequência que uso outras ferramentas (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, buscador web, etc).
 - Às vezes, quando não consigo ajuda com outras ferramentas (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, buscador web, etc).
 - Raramente. É comum obter a resposta desejada em outras ferramentas (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, buscador web, etc) e não preciso usar comunidades de Perguntas & Respostas.
 - Nunca, não estou utilizando comunidades de Perguntas & Respostas.
 - Nunca utilizei comunidades de Perguntas & Respostas.
-

Como você percebe sua relação com comunidades de Perguntas e Resposta, por exemplo Stack Overflow, após o surgimento de ferramentas como ChatGPT e GitHub Copilot?

- Não percebo mudança. Continuo utilizando comunidades de Perguntas & Respostas com a mesma frequência.
- Percebo uma mudança, mas não significativa. Ainda utilizo comunidades de Perguntas & Respostas apesar de também usar outras ferramentas.
- Percebo uma mudança, mas não sei estimar se a frequência de uso mudou.
- Percebo uma mudança significativa, com redução na frequência que utilizo comunidades de Perguntas & Respostas.
- Percebo uma mudança, pois hoje não utilizo mais comunidades de Perguntas & Respostas.
- Nunca utilizei comunidades de Perguntas & Respostas.

Fim do bloco: Bloco sobre Uso de Ferramentas Baseadas em IA

Início do bloqueio: Bloco sobre Não Uso de Ferramentas Baseadas em IA

O quanto cada um dos seguintes fatores influencia sua decisão de **não utilizar** assistentes de programação baseado em IA (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, etc). Na escala de 1 a 5, considere que 5 representa **muita influência** e 1 representa **nenhuma influência**.

	5	4	3	2	1
Não considero as sugestões uteis.	<input type="radio"/>				
As sugestões são muito complexas.	<input type="radio"/>				
Não consigo entender as sugestões da ferramenta.	<input type="radio"/>				
Escrevo e uso código proprietário que a ferramenta não contempla.	<input type="radio"/>				
Não quero usar código-fonte aberto.	<input type="radio"/>				
Quero evitar possíveis infrações de propriedade intelectual (PI).	<input type="radio"/>				
As sugestões demandam muito tempo de depuração ou modificação.	<input type="radio"/>				
É difícil controlar a ferramenta para obter a saída desejada.	<input type="radio"/>				

As sugestões não atendem aos requisitos funcionais ou não funcionais (por exemplo, segurança, desempenho) necessários.

Para você, há outros motivos importantes para **não usar** um assistente de programação baseado em IA? Se sim, descreva esses motivos.

Fim do bloco: Bloco sobre Não Uso de Ferramentas Baseadas em IA

Início do bloqueio: Bloco Final

Você tem outros comentários a fazer sobre sua experiência com assistentes de programação ou problemas que você encontrou ao preencher o questionário?

Podemos entrar em contato com você por e-mail para mais perguntas sobre nossa pesquisa?

Sim

Não

Exibir esta pergunta:

*If Podemos entrar em contato com você por e-mail para mais perguntas sobre nossa pesquisa? =
Sim*

Se você está disponível para contribuir com nossa pesquisa, por favor, deixe seu endereço de e-mail:

Fim do bloco: Bloco Final
